

**FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS DERECHOS DE LAS MINORÍAS
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA**

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

Cali, Colombia
Octubre 09 Del 2023

**ANALISIS DERECHOS DE LAS MINORÍAS
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA**

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

DERECHO PÚBLICO

2023

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

INTRODUCCIÓN

“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”

Ramsey Clark, exfiscal general de los Estados Unidos.

En el corazón mismo de América del Sur, la nación colombiana ha vivido a lo largo de su historia una herida profunda y persistente: el conflicto armado, este conflicto, que ha dejado una huella indeleble en el país, se encuentra enraizado en causas históricas y sociales sumamente complejas, que han desafiado incansablemente los esfuerzos de reconciliación y paz a lo largo de generaciones.

A pesar de los notables avances logrados, como la histórica firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Colombia se enfrenta en la actualidad a una dolorosa resurgencia de la violencia armada.

Este resurgimiento de la violencia armada no solo ha sacudido la estabilidad de Colombia, también ha tenido un impacto abrumador y perjudicial en la vida cotidiana de sus ciudadanos, especialmente en las comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas y romaníes.

La sistemática y generalizada violación de los derechos humanos ha dejado cicatrices profundas en estas poblaciones marginadas, que merecen un análisis detallado y una reflexión profunda.

Es muy importante tratar de sumergirnos en lo complejo de la realidad colombiana, examinando las causas y consecuencias del conflicto armado, así como su impacto en las minorías étnicas y culturales del país, del mismo modo se debe buscar la manera de dar alternativas de solución a los desafíos que Colombia enfrenta en su búsqueda constante de una paz duradera y la superación de las heridas del pasado.

Tabla de contenido.

Capítulo 1.....	1
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.	
Capítulo 2.....	2
EL ACUERDO DE PAZ DE 2016 CON LAS FARC	
REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.	
Capítulo 3.....	4
IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS A RAÍZ DE	
LA REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.	
Capítulo 4.....	5
LA POSTURA DEL GOBIERNO DE IZQUIERDA.	
REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO.	

Capítulo 5.....	7
PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES	
INTERNACIONALES.	
Educación y Concienciación.....	7
Necesidad de Justicia y Reparación.....	8
Esperanza para un futuro mejor.....	8
Conclusiones.....	10
Bibliografías.....	13

Capítulo 1.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en una compleja combinación de factores históricos, políticos, económicos y sociales, durante la segunda mitad del siglo XX, el país experimentó tensiones políticas y conflictos agrarios que se transformaron gradualmente en una guerra civil prolongada, factores clave como la concentración de tierras en manos de una élite reducida, la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales y la presencia activa de grupos insurgentes armados contribuyeron a la escalada del conflicto armado.

A lo largo de las décadas, varias facciones armadas se involucraron en esta lucha, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares de tendencia derechista, este conflicto bélico resultó en un gran número de víctimas, desplazados internos y violaciones flagrantes de los derechos humanos, la lucha por el control del tráfico de drogas también desempeñó un papel importante en la intensificación del conflicto.

Capítulo 2.

EL ACUERDO DE PAZ DE 2016 CON LAS FARC.

El año 2016 fue un hito trascendental en la historia de Colombia, ya que marcó el fin de más de cinco décadas de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC EP), el grupo guerrillero más grande del país en ese momento, el histórico Acuerdo de Paz contempló elementos fundamentales como el desarme de las FARC EP, su transición hacia una entidad política legal y el compromiso de abordar cuestiones estructurales como la reforma agraria y la inclusión política de las comunidades marginadas.

El acuerdo fue celebrado internacionalmente y se consideró un avance significativo hacia la paz, pero su implementación ha enfrentado desafíos considerables, la resistencia política, la falta de recursos y las dificultades logísticas han ralentizado la ejecución de reformas esenciales, lo que ha llevado a una sensación de incumplimiento por parte de algunos excombatientes y comunidades afectadas.

REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

El conflicto armado en Colombia ha experimentado una preocupante reactivación en los últimos años, a pesar de los avances iniciales en la implementación del

Acuerdo de Paz, diversos grupos armados, incluidos fragmentos de las FARC EP, el ELN y nuevas facciones armadas, han intensificado sus operaciones en diferentes partes del país, las causas de esta reactivación son variadas e incluyen la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, la presencia de valiosos recursos naturales en áreas disputadas y la falta de presencia gubernamental en zonas remotas.

Este resurgimiento del conflicto no solo representa un revés para los esfuerzos de pacificación, sino que también ha exacerbado la violación de los derechos humanos en Colombia, las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y romaníes han resultado especialmente vulnerables a las devastadoras consecuencias de esta nueva ola de violencia.

Capítulo 3.

IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS A RAÍZ DE LA REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

La reactivación del conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto devastador en los derechos humanos de las minorías étnicas, especialmente en las comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas y romaníes, estas comunidades, que históricamente han sido marginadas y discriminadas, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la violencia y las graves violaciones de los derechos humanos.

Las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos incluyen el desplazamiento forzado de comunidades enteras, la selección de víctimas para asesinatos premeditados, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, y la destrucción de sus medios de subsistencia, estas comunidades han sufrido la pérdida de sus tierras ancestrales y la degradación del medio ambiente debido a la presencia de grupos armados y actividades ilegales.

Las mujeres pertenecientes a estas minorías enfrentan desafíos adicionales, ya que con frecuencia son víctimas de violencia de género y discriminación, la falta de acceso a servicios esenciales como educación y atención médica adecuada agrava aún más su precaria situación.

Capítulo 4.

LA POSTURA DEL GOBIERNO DE IZQUIERDA.

El gobierno de izquierda, a pesar de su discurso progresista, es cuestionado por no abordar adecuadamente la violencia y las violaciones de derechos humanos contra minorías étnicas, se espera que tome medidas más sólidas para proteger a estas minorías y cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz, sin embargo, la presión política y los obstáculos logísticos dificultan la consecución de una paz duradera.

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO.

El futuro de Colombia en su búsqueda de paz y justicia sigue siendo incierto, y abordar una serie de desafíos cruciales es esencial para lograr una solución sostenible al conflicto, es necesario que el gobierno colombiano intensifique sus esfuerzos para asegurar que el Acuerdo de Paz de 2016 se implemente de manera efectiva, incluyendo reformas estructurales como la reforma agraria y la participación política de las comunidades marginadas, así mismo se debe prestar atención especial a la seguridad y participación de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y rom, evitando el desplazamiento forzado y fomentando su papel en la construcción de la paz, abordar la lucha por el control de las rutas del narcotráfico es crucial para reducir la violencia y la influencia de grupos armados, promover el diálogo y la reconciliación entre

los diversos actores del conflicto, incluyendo grupos armados, comunidades afectadas y la sociedad en su conjunto, es esencial, la comunidad internacional también debe seguir respaldando los esfuerzos de paz en Colombia, proporcionando apoyo técnico, financiero y defendiendo los derechos humanos.

En síntesis, Colombia enfrenta desafíos significativos en su búsqueda de paz y justicia, sin embargo, con un compromiso renovado, medidas concretas para proteger a las comunidades vulnerables y una efectiva implementación del Acuerdo de Paz, Colombia puede avanzar hacia un futuro más pacífico y equitativo.

Capítulo 5.

PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

La sociedad civil y las organizaciones internacionales son esenciales en la promoción de la paz y los derechos humanos en Colombia, grupos de derechos humanos, ONG y líderes comunitarios trabajan arduamente para documentar violaciones de derechos, apoyar a víctimas y abogar por la justicia, la comunidad internacional, incluyendo la ONU, UE y países donantes, cooperan financiera y diplomáticamente para la implementación del Acuerdo de Paz y la defensa de los derechos humanos.

Educación y Concienciación.

La educación y la concienciación desempeñan un papel crucial en la promoción de la tolerancia y el entendimiento interétnico y multicultural en Colombia, fomentar una educación inclusiva que celebre la diversidad cultural y étnica del país es fundamental para construir una sociedad más igualitaria y pacífica.

Necesidad de Justicia y Reparación.

La búsqueda de justicia y reparación es esencial para sanar las heridas causadas por décadas de conflicto y violencia en Colombia, esto implica perseguir a aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos y compensar a las víctimas, un sistema de justicia efectivo y transparente es fundamental para evitar la impunidad de las atrocidades.

Esperanza para un Futuro Mejor.

A pesar de los desafíos, Colombia tiene el potencial de avanzar hacia un futuro más pacífico y equitativo, la historia del país está marcada por la resistencia y determinación de su población, con un compromiso constante con la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, Colombia puede superar obstáculos y construir un futuro en el que todas sus comunidades vivan en armonía y prosperidad.

El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en el país y ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas, la construcción de la paz en Colombia es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y sostenida de todos los sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

Para lograr una paz duradera, es necesario abordar tanto las causas profundas del conflicto como las consecuencias que ha tenido en las comunidades afectadas, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016 es un paso fundamental en esta dirección, esto incluye medidas como la reforma agraria y la promoción de la participación política de las comunidades marginadas.

La protección de las minorías étnicas, como las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y rom, es una prioridad clave, esto implica tomar medidas concretas para prevenir el desplazamiento forzado, garantizar la seguridad de estas comunidades y empoderarlas en el proceso de construcción de la paz.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado sigue siendo un desafío importante en Colombia, la competencia por el control de las rutas del narcotráfico ha sido una fuente de violencia y desestabilización en el país, abordar este problema de manera efectiva es fundamental para reducir la influencia de los grupos armados y garantizar la seguridad de la población.

El diálogo y la reconciliación son procesos complejos que involucran a una variedad de actores, fomentar la comunicación y la comprensión mutua entre los grupos armados, las comunidades afectadas y la sociedad en su conjunto es fundamental para superar décadas de conflicto y construir una paz efectiva y duradera.

Conclusiones.

El conflicto armado en Colombia, marcado por décadas de violencia y su impacto desproporcionado en las minorías étnicas, representa un reto de enormes proporciones, sin embargo, es al mismo tiempo un llamado a la acción, un desafío, pero principalmente es una oportunidad para resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país desde casi toda su existencia republicana, que de resolverse crearía las condiciones ideales para asegurar una existencia digna para cada colombiano; esta a su vez requiere una respuesta integral y sostenida de parte de todos los sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

La construcción de la paz en Colombia no es solo una cuestión de poner fin a la violencia armada, que es el síntoma más visible y es el resultado de la honda crisis social que se ha dado por la insatisfacción de las necesidades más apremiantes de gran parte del pueblo colombiano sino también de abordar las causas profundas que la alimentan, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016 es un paso fundamental en esta dirección, esto incluye la reforma agraria, que aborda una de las muchas fuentes importantes del conflicto, así como la promoción de la participación política de las comunidades marginadas, estos pasos son esenciales para sentar las bases de una paz duradera.

La protección de las minorías étnicas, como las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y rom, debe ser una prioridad indiscutible y un compromiso moral, ético y legal para el gobierno y principalmente para el Estado colombiano, esto

implica medidas concretas para asegurar en primer lugar la protección efectiva de la vida de cada uno de los ciudadanos, además de terminar con el desplazamiento forzado, garantizar la seguridad de estas comunidades y garantizar la participación en la vida política, económica y social del país, empoderarlas en la construcción de la paz, la inclusión de sus voces y perspectivas en el proceso de reconciliación es crucial.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde todas sus aristas y con todo lo que ello implica sigue siendo un desafío significativo en Colombia, la competencia por el control de las rutas del narcotráfico ha sido una fuente de violencia y desestabilización, abordar este problema de manera efectiva es fundamental para reducir la influencia de los grupos armados y garantizar la seguridad de las comunidades.

El diálogo y la reconciliación son procesos complejos que involucran a una variedad de actores, desde los grupos armados hasta las comunidades afectadas y la sociedad en su conjunto, fomentar la comunicación y la comprensión mutua es fundamental para superar décadas de conflicto.

El apoyo internacional desempeña un papel crucial en el proceso de paz colombiano, la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Unión Europea y países donantes, debe continuar respaldando los esfuerzos de Colombia, proporcionando asistencia técnica y financiera, así como presionando por el respeto de los derechos humanos pero el panorama se vuelve confuso cuando se observa que estos mismos organismos internacionales y multilaterales obedecen a intereses colonialistas y

prácticas en favor de intereses económicos lo que resulta en una contradicción y hace más difícil emprender acciones claras, concretas y decisivas en pro de la paz para Colombia.

Continúan sin resolver los asuntos profundos sobre los cuales se apoyan los asuntos claves del conflicto social, político, debiendo ser prioridad el cumplimiento al conjunto en su integralidad de los acuerdos de paz firmados en el 2016.

La reactivación del conflicto armado en Colombia y su impacto en las minorías étnicas plantean desafíos significativos en la búsqueda de la paz y la justicia, no obstante, con un compromiso continuo, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y medidas concretas para proteger a las comunidades vulnerables, Colombia puede aspirar a un futuro más pacífico y equitativo, la historia de resiliencia y determinación del país sirve como recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, la paz es un objetivo alcanzable cuando se trabaja de manera colectiva y constante para lograrla y cuando existe la voluntad de cada uno de los actores para llevar a cabo tan fundamental labor.

« La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.»

Rigoberta Menchú Tum.

Bibliografía.

1. BBVA Research. (2023, abril). Situación Social Colombia. Recuperado de:
<https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/04/situacion-social-col.pdf>
2. NRC. (2023, julio). LA_Protection_Report_FINAL_SPAN. Recuperado de:
https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2023/07/LA_Protection_Report_FINAL_SPAN-1.pdf
3. Giraldo, Reinaldo, Panesso, Fernando y Sánchez, Wilson (2023) PAZ TOTAL ¿Nueva forma de sabotaje al Acuerdo de Paz de 2016? En: Paz Total Insumos Para La Formulación De Una Política Pública Integral De Paz. Aula Libre, Universidad Nacional de Colombia. P. 310-316.
<https://drive.google.com/file/d/1oV8Q8A5o5O04Ojl-PYyqzLdYWJGX5Gje/view>
4. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (s.f.). Colombia: conflicto armado y DIH, balance humanitario. Recuperado de:
<https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario>
5. Consejo de Redacción. (2018). Historia del conflicto armado y visualización de datos en Colombia. Recuperado de:
<https://consejoderedaccion.org/noticias/historia-del-conflicto-armado-y-visualizacion-de-datos-en-colombia>

6. Gómez, M. (2016). La protección de los derechos de las minorías étnicas en Colombia: un análisis desde la jurisprudencia constitucional (Tesis de pregrado).

Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de:

<https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/2339/161.pdf>

7. BBC News Mundo. (2023). Colombia: las cosas de la guerra que se quedaron en la vida cotidiana. Recuperado de:

<https://www.bbc.com/mundo/articles/>

8. Comité Internacional de la Cruz Roja. (2023, Agosto 1). El miedo y la zozobra siguen condicionando la vida de miles de personas en Colombia. Recuperado de:

<https://www.icrc.org/es/document/colombia-actualizacion-cifras-2023>

9. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2022). 2022 en imágenes: la fortaleza y la esperanza en medio de los conflictos armados en Colombia. Recuperado de:

<https://www.icrc.org/es/document/colombia-2022-imagenes-la-fortaleza-y-la-esperanza-en-medio-de-los-conflictos-armados>